

УДК 631.8:635.21:631.445.24

**ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ НА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ**

Мария Владимировна Царёва

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (УО БГСХА), г. Горки,

Республика Беларусь

e-mail: tsarevamariya@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502309>

Аннотация: Термически обработанный куриный помет с массовой долей влаги 24%, рН_{KCl} 5,97, зольность 17%, массовая доля органического вещества (в пересчете на углерод) 41%, массовая доля общего азота (в пересчете на сухое вещество) 6,1%, массовая доля общего фосфора (в пересчете на сухое вещество) 5,8%, массовая доля общего калия (в пересчете на сухое вещество) 3,9%, содержание серы 9891,16 мг/кг, бора 23,78 мг/кг – ценное органическое удобрение для картофеля при возделывании его на дерново-подзолистой хорошо окультуренной легкосуглинистой почве, так как его применение при органоминеральной системе удобрения N₇₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 1 т/га урожайность картофеля получена 68,6 т/га, содержание крахмала составило 12,5%, товарных клубней 90%, окупаемость удобрений прибавкой урожая 49,8 кг/кг, рентабельность 346%.

Ключевые слова: *куриный помет, дозы, система удобрения, картофель, урожайность, качество, эффективность.*

Heat-treated chicken manure with moisture content 24%, рН_{KCl} 5.97, ash content 17%, organic matter mass fraction (carbon equivalent) 41%, mass fraction of total nitrogen (dry matter) 6.1%, mass fraction of total phosphorus (dry matter) 5.8%, mass fraction of total potassium (dry matter) 3.9%, sulfur content 9891.16 mg/kg, boron 23.78 mg/kg is a valuable organic fertilizer for potatoes when cultivated on sod-podzolic well-cultivated light loamy soil, since its use in the organomineral fertilizer system N₇₀P₇₀K₁₂₀ + OU, 1 t/ha, the yield of potatoes was 68.6 t/ha, the starch content was 12.5%, commercial tubers 90%, the payback of fertilizers with an increase in yield of 49.8 kg/kg, profitability of 346%.

Keywords: *poultry droppings, doses, fertilizer system, potato, yield, quality, efficiency.*

Введение. Беларусь является одним из важнейших регионов по производству картофеля среди стран СНГ и располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для возделывания культуры в объемах, необходимых как для внутреннего, так и внешнего рынка [1]. Для экономики сельскохозяйственных предприятий с бедными почвами картофель имеет первостепенное значение. На таких почвах во многих случаях, кроме кукурузы на силос, это единственная пропашная культура, которая позволяет интенсифицировать все процессы земледелия. Низкие требования картофеля к предшественникам, широкий диапазон сортов, благодаря которым он может приспособливаться к разным условиям выращивания, позволяют включить картофель в севообороты. Как предшественник, он способствует повышению урожайности культур и плодородия почвы. Особенности выращивания картофеля в альтернативном или экологическом земледелии вытекают из общих принципов экологического или альтернативного хозяйствования что предполагает использование органических удобрений, в качестве источника макро- и микроэлементов [2,3, 4].

Птичий помет – ценное органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ (азота, фосфора, калия и микроэлементов). Согласно средним данным, по химическому составу куриный помет характеризуется следующими параметрами: влажность 75%, N $1,5\pm 0,2$; P₂O₅ $1,4\pm 0,2$; K₂O $0,5\pm 0,1\%$ на сырое вещество [4]. По действию на урожай куриный помет ближе к минеральным удобрениям, чем к навозу. Но его действие более благоприятное по сравнению с минеральными удобрениями, так как часть азота здесь находится в органической форме и постоянно переходит в доступное для растений состояние. Фосфор помета усваивается лучше по сравнению с фосфором минеральных удобрений так как большая часть фосфора в помете представлена органическими соединениями, слабо закрепляющимися в почве в виде фосфатов Fe, Al и Ca, и по мере минерализации органического вещества, усваивается растениями. Вместе с азотом и фосфором в почве увеличивается содержание обменного калия [5]. Птичий помет – один из источников CO₂, который усиливает синтез органических веществ растениями. Органическое вещество помета (основная часть сухого вещества этого удобрения) улучшает структуру почвы, ее водный и воздушный режим, физико-химические и химические свойства (например, увеличивает емкость поглощения и степень насыщенности почвы основаниями) [6].

Ежегодно за счет птицеводства сельское хозяйство Республики Беларусь получает более 3 млн. т помета [7]. Утилизация его – одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Сушка птичьего помета является для сельскохозяйственных предприятий новым способом производства органических удобрений из птичьего помета. Его суть заключается в том, что птичий помет при помощи специальных установок и оборудования высушивают до порошкообразного состояния и (или) при необходимости полученную сыпучую массу гранулируют до влажности, позволяющей хранить и использовать птичий помет по мере потребности, а также расфасовывать в различную упаковочную тару для розничной продажи. Сушка позволяет уменьшить объем первоначальной массы навоза/помета более чем в 10 раз (в зависимости от влажности исходного сырья) [8, 9].

Цель исследований – оценка влияния на урожайность и качество картофеля органического удобрения на основе термически обработанного куриного помета при минеральной и органоминеральной системе удобрения

Объекты и методы исследований. Методом термической сушки из куриного помета в ООО «АгроСива» получено органическое удобрение (ОУ), имеющее следующий химический состав: массовая доля влаги 24%, рН_{KCl} 5,97, зольность 17%, массовая доля органического вещества (в пересчете на углерод) 41%, массовая доля общего азота (на сух. вещ-во) 6,1%, массовая доля общего фосфора (на сух. вещ-во) 5,8%, массовая доля общего калия (на сух. вещ-во) 3,9%, содержание серы 9891,16 мг/кг, бора 23,78 мг/кг.

Полевые опыты проведены в УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2021-2023 гг. Почва опытного участка дерново-подзолистая хорошо окультуренная с признаками временного избыточного увлажнения легкосуглинистая, развивающаяся на лессовидном суглинке, подстилаемом моренным суглинком с глубины 1,2 м. Содержание гумуса в пахотном горизонте колебалось от 1,99 до 2,1%, кислотность почвы от близкой к нейтральной (6,18-6,28) до нейтральной (6,64) реакции среды, повышенное содержание подвижного фосфора (247,1 мг/кг), высокое содержание

подвижного калия (389,9 мг/кг), высокое содержанием кальция (1907 мг/кг) и очень высокое содержание магния (2955 мг/кг). Содержание микроэлементов в пахотном горизонте опытного участка имело среднее значение (Cu 1,77 мг/кг, Zn 4,68, Mn 5,33 мг/кг).

Сорт картофеля Бриз относится к среднеранним сортам, является белорусским сортом, полученным селекционерами в 2005 г. Для созревания клубней достаточно 60-80 суток. Устойчив к болезням, положительно реагирует на минеральное питание, не прихотлив к почве. Обладает высокими вкусовыми качествами (по шкале дегустационной оценки 7 баллов). Клубни слабо развариваются, содержат до 16% крахмала, 20,1% сухого вещества и 0,21% сахаров, отличаются высокой лежкостью и товарным видом.

Закладка полевых опытов, учеты и наблюдения, проведены в соответствии с общепринятой методикой по Б.А. Доспехову [10]. Анализы почвы и растений проведены по общепринятым методикам. Полевой опыт заложен по следующей схеме: 1. N₂₀P₇₀K₁₂₀ – фон; 2. N₇₀P₇₀K₁₂₀; 3. Фон + ОУ, 1 т/га; 4. Фон + ОУ, 1,5 т/га; 5. Фон + ОУ, 2,0 т/га; 6. Фон + ОУ, 2,5 т/га; 7. N₇₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 1 т/га; 8. N₇₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 1,5 т/га; 9. N₇₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 2,0 т/га; 10. N₇₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 2,5 т/га.

Предшественник картофеля яровой рапс. Из минеральных удобрений применяли мочевины 1,08 ц/га (46% д.в.), хлористый калий 2 ц/га (60% д.в.), суперфосфат аммонизированный 2 ц/га (10:35% д.в.). Фосфорные и калийные удобрения внесены с осени под зяблевую вспашку. Гранулированное органическое удобрение на основе термически-обработанного куриного помета, и азотное, в вариантах с минеральной системой удобрения, внесены весной вразброс в предпосевную культивацию до нарезки гребней. Общая площадь делянки 30 м². Схема посадки: ширина междурядий 90 см, расстояние между кустами в ряду 23 см. Посадку картофеля с учетом погодноклиматических условий в годы исследований проводили в оптимально ранние сроки (с 5 по 15 мая). При уходе за растениями использовали средства защиты растений и комплекс агротехнических мероприятий.

Обсуждение результатов. Резкие колебания температуры и осадков в вегетационный период (ГТК 2021 г.- 1,3; ГТК 2022 г.- 0,8; ГТК 2023 г.- 0,9), оказали влияние на эффективность удобрений, развитии картофеля, урожайность и качество урожая. Урожайность картофеля в зависимости от условий питания была близка или более 50,0 т/га (табл. 1).

Прибавка урожайности к фону, в среднем за три года исследований, в зависимости от условий питания, колебалась от 6,5 до 26,0 т/га (18 и 54%). При минеральной системе удобрения (N₇₀ P₇₀K₁₂₀) в среднем за 3 года исследований урожайность картофеля составила 56,3 т/га.

Таблица 1 – Влияние органического удобрения на основе куриного помета на урожайность и качество клубней картофеля сорта Бриз (2021-2023 гг.)

Вариант опыта	Урожайность, т/га				Прибавка к фону, т/га	Содержание крахмала, %				Нитраты, мг/кг среднее 2021-2022 гг.
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Средняя		2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее	
1	50,0	35,8	57,7	47,8		12,5	12,0	10,0	11,5	72

2	55,0	53,0	61,5	56,3	8,5	13,5	14,5	11,5	13,2	322
3	50,0	52,0	61,0	54,3	6,5	13,0	14,0	12,0	13,0	158
4	51,0	56,0	62,5	56,5	8,7	12,0	14,0	11,5	12,5	63
5	58,0	59,8	65,5	61,1	13,3	12,5	13,0	12,0	12,5	174
6	60,0	62,0	90,2	70,7	22,9	12,5	14,5	12,0	13,0	260
7	65,0	57,2	83,7	68,6	20,8	13,5	13,5	10,5	12,5	297
8	60,0	54,0	107,5	73,8	26,0	12,0	14,5	11,5	12,7	157
9	70,0	56,0	86,5	70,8	23,0	14,0	15,0	8,0	12,3	126
10	70,0	55,0	74,5	66,5	18,7	13,7	13,0	10,5	12,4	224
HCP ₀₅	2,14	2,68	7,64	4,75		0,56	1,47	0,90	0,89	
Расшифровка вариантов опыта дана в тексте.										

Дозы куриного помета (1-1,5-2-2,5 т/га) на фоне N₂₀P₇₀K₁₂₀ были эффективны по сравнению с фоном, прибавка от 6,5 до 22,9 т/га. При увеличении дозы азота до 70кг.д.в. при органоминеральной системе удобрения прибавка колебалась от 18,7 до 26,0 т/га. Доза органического удобрения 2,5 т/га на фоне N₂₀P₇₀K₁₂₀ была эффективнее (прибавка 22,9 т/га) по сравнению с фоном N₇₀P₇₀K₁₂₀ (прибавка 18,7 т/га).

К важнейшим показателям качества клубней картофеля относят содержание крахмала, а к показателям безопасности – содержание нитратов. В зависимости от условий питания содержание крахмала изменялось от 11,5 (N₂₀P₇₀K₁₂₀) до 13,2%. В среднем за три года исследований при минеральной системе удобрения (N₇₀P₇₀K₁₂₀) содержание крахмала составило 13,2%, при органоминеральной (N₂₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 1 т/га и N₂₀P₇₀K₁₂₀ + ОУ, 2,5 т/га) – 13%.

Содержание нитратов в клубнях картофеля (результаты среднее за 2021-2022 гг.) колебалось от 63 до 322 мг/кг. Не превышало ПДК (63-297 мг/кг) их содержание при органоминеральной системе удобрения, но при минеральной (N₇₀P₇₀K₁₂₀) содержание нитратов составило 322 мг/кг, что на 250 мг/кг больше в сравнении с фоновым вариантом.

Увеличение урожайности, как показали исследования, связано со структурой урожая. Так, например, в среднем за три года исследований количество крупных клубней при минеральной системе удобрения картофеля колебалось от 56 до 60%, при органоминеральной от 55 до 72%. Корреляционный анализ показал, что между урожайностью картофеля и количеством крупных клубней по массе прямая сильная связь ($r = 0,72$).

При оценке эффективности системы удобрений важно знать окупаемость их прибавкой урожая (кг/кг). При нормативной окупаемости 1 кг д.в. NPK урожаем картофеля 27 кг/кг [7] в целом отдача от удобрений в опыте значительно ее превышает и колеблется от 17,7 (N₂₀P₇₀K₁₂₀ + 1,0 т/га ОУ) до 52,3 (N₇₀P₇₀K₁₂₀ + 1,5 т/га) кг/кг. Причем следует отметить роль дозы азотных удобрений при органоминеральной системе удобрений: с увеличением ее с 20 (N₂₀P₇₀K₁₂₀ + 1,0 т/га ОУ) до 70 кг/га д.в. (N₇₀P₇₀K₁₂₀ + 1,0 т/га ОУ) окупаемость удобрений прибавкой урожая увеличивается в 2,8 раза или на 32 кг/кг.

Расчет чистого дохода и рентабельности позволил сделать вывод о более экономически оправданных дозах внесения органического удобрения на основе термически обработанного куриного помета. При возделывании картофеля сорта Бриз экономически обоснована минеральная (N₇₀P₇₀K₁₂₀) и органоминеральная система

удобрений с использованием термически обработанного куриного помета ($N_{70}P_{70}K_{120} + 1$ т/га), так как рентабельность составила 426 и 346% соответственно.

Заключение. Термически обработанный куриный помет с массовой долей влаги 24%, pH_{KCl} 5,97, зольность 17%, массовая доля органического вещества (в пересчете на углерод) 41%, массовая доля общего азота (в пересчете на сухое вещество) 6,1%, массовая доля общего фосфора (в пересчете на сухое вещество) 5,8%, массовая доля общего калия (в пересчете на сухое вещество) 3,9%, содержание серы 9891,16 мг/кг, бора 23,78 мг/кг – ценное органическое удобрение для картофеля при возделывании его на дерново-подзолистой хорошо окультуренной легкосуглинистой почве, так как его применение при органоминеральной системе удобрения $N_{70}P_{70}K_{120} + OY$, 1 т/га урожайность картофеля получена 68,6 т/га, содержание крахмала составило 12,5%, товарных клубней 90%, окупаемость удобрений прибавкой урожая 49,8 кг/кг, рентабельность 346%.

Список используемой литературы

1. Вильдфлуш И.Р., Персикова Т.Ф. и др. Справочник агронома: под ред. И.Р. Вильдфлуша, П.А. Саскевича. – Горки: БГСХА, 2017. – 315 с.
2. Сибатуллин Ф.С., Ганиев А.С., Залиуллина З.М., Гайфуллин И.Х. Использование куриного помета в органическом земледелии // *Агрехимический вестник*, 2023, № 3. – С. 50-53.
3. Царева М.В. Влияние доз и способов внесения термического высушенного куриного помета на урожайность и качество картофеля // *Агрехимический вестник*, 2022, № 6. – С. 52-56.
4. Минеев В.Г., Сычев В.Г., Гамзиков Г.П., Персикова Т.Ф. и др. *Агрехимия: Классический университетский учебник для стран СНГ: под ред. В.Г. Минеева.* – М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. – 854 с.
5. *Использование птичьего помета в земледелии (научно-методическое руководство): под общей редакцией академиков РАСХН В.И. Фисинина и В.Г. Сычева.* – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2013. – 272 с.
6. Головатый С.Е., Барановский В.С., Савченко С.В. Эколого-геохимическая оценка земель в зоне воздействия птицеводческих комплексов // *Экологический вестник*, 2015, № 4(34). – С. 90-95.
7. *Справочник агрохимика: ред. В.В. Лапа.* – Минск: Беларус. наука, 2021. – 260 с.
8. Лукин С.М. Перспективные технологии использования пометных удобрений // *Птицеводство*, 2008, № 7. – С. 55-57.
9. Титова, В. И. Агрехимическая характеристика дерново-подзолистых почв после длительного применения птичьего помета / В. И. Титова // *Агрехимический вестник.* – 2002. – № 6. – С. 24-26
10. Доспехов Б.А. *Методика полевого опыта.* – М.: Колос, 1979. – 416 с.